

**O‘TGAN ZAMON FE’L SHAKLLARINING TARJIMA QILISHDAGI
MUAMMOLAR VA EKVIVALENTLIK MASALALARI (O‘ZBEK VA
INGLIZ TILLARI MISOLIDA)
PROBLEMS IN TRANSLATION OF PAST TENSES AND ISSUES OF
EQUIVALENCE (ON THE EXAMPLE OF THE UZBEK AND ENGLISH
LANGUAGES)**

Ismonaliyev Jamoliddin Qo‘ldashaliyevich

Farg‘ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillaridagi o‘tgan zamon fe’l shakllarining morfologik va semantik farqlari, hamda o‘zaro tarjima jarayonida yuzaga keladigan asosiy muammolar, shu bilan birga, ekvivalentlikni ta’minlash yo‘llari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: analitik, agglutinative, ekvivalentlik, formal ekvivalentlik, funksional ekvivalentlik

Abstract: This article analyzes the morphological and semantic differences between past tense verb forms in English and Uzbek, as well as the main problems that arise in the process of mutual translation, as well as ways to ensure equivalence.

Keywords: analytic, agglutinative, equivalence, formal equivalence, functional equivalence

Ingliz va o‘zbek tillaridagi o‘tgan zamon fe’l shakllarining chog‘ishtirma tadqiqi ikki tilning o‘zaro tarjima jarayonlarida ekvivalentlikni ta’minlash uchun muhim nazariy hamda amaliy ahamiyat kasb etadi. Ingliz tili analitik, o‘zbek tili esa agglutinativ tizimga ega ekanligi tufayli, bu tillardagi zamon kategoriyasi ham struktur, semantik va funksional jihatdan bir-biridan farqli xususiyatlarga ega. Tabiiyki, bu nomutanosiblik tarjjima jarayonida ekvivalentlikni ta’minlashda qiyinchilik tug‘diradi. Shu sababdan, o‘tgan zamon fe’l shakllarini o‘zbek tilidan ingliz tiliga yoki ingliz

tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilishda asosan morfologik muvofiqlik emas, balki semantik ekvivalentlikni ta’minlash zarurati yuzaga keladi.

Ingliz tilida o‘tgan zamon to‘rtta asosiy grammatik shakl asosida ifodalab beriladi. Ular Past Simple (o‘tgan oddiy zamon), Past Continuous (o‘tgan davomli zamon), Past Perfect (o‘tgan tugallangan zamon), Past Perfect Continuous (o‘tgan tugallangan davomli zamon) kabilardir. Shuningdek, qo‘llanishi nisbatan kam uchratilsada, to‘rtta Future-in-the Past (o‘tgan kelasi) zamonlarni ham e’tibordan chetda qoldirmaslik zarur.

O‘zbek tilida esa aksariyat o‘zbek tilshunoslari o‘tgan zamon fe’l shakllari sifatida quyidagi zamonlarni tasniflaydilar: o‘tgan zamon aniqlik fe’li, tarixiy o‘tgan zamon fe’li, uzoq o‘tgan zamon fe’li, o‘tgan zamon hikoya fe’li, o‘tgan zamon eshitilganlik fe’li, tugallanmagan o‘tgan zamon fe’li yoki o‘tgan zamon davom fe’li⁶

Chog‘ishtirma tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek va ingliz tillaridagi o‘tgan zamon fe’l shakllarining hosil qilinishi morfologik o‘xshashlikka ega emas. Ingliz tilida o‘tgan zamon fe’l shakllari zamon va aspect uyg‘unligida, yordamchi fe’llar va asosiy ma’no anglatuvchi fe’llarning fleksion shakllari bilan birga qo‘llanishi orqali hosil qilinadi. O‘zbek tilida esa o‘tgan zamon fe’l shakllari **-di, -gan, -gan edi, -b edi, -b (+man/san/miz...), -ar/-(a)yotgan/-(a)yotir/-moqda edi** kabi maxsus fe’l formalari yordamida hosil qilinadi.

Ingliz tilida “Perfect” yoki “Progressive” kabi aspektlar o‘tgan zamonlarda harakat tugallangan yoki davomli bo‘lishini aspectual farqlarini mustaqil tarzda, aniq ko‘rsatib beradi. O‘zbek tilida esa, aksariyat hollarda bu ma’nolar grammatik yo‘l bilan emas, balki kontekstual yo‘l bilan ifodalab beriladi.

Tarjima nazariyasiga ko‘ra ekvivalentlikning ikki darajasi mavjud bo‘lib, ular “formal” va “funksional” ekvivalentlik deb nomlanadi.

Formal ekvivalentlik bir tildan boshqa tilga tarjima qilish jarayonida matnning grammatikasi va tuzilishi bir xil bo‘lishiga e’tibor qaratadi. Tarjima qilishda funksional ekvivalentlik nuqtai nazaridan qaralganida esa asl matnning ma’nosi, unda ifodalangan

⁶ Ғуломов А.Ғ. Феъл. – Тошкент: Ўзбекистон фанлар академияси нашриёти, 1954. –Б. 22-23./ Ғ.А.Абдурахмоновнинг умумий таҳрири остида. Ҳозирги ўзбек адабий тили.– Тошкент: Фан, 1966. –Б.288. (Бу асарнинг “Феъл замонлари” бўлими Ж. Жўраева томонидан ёзилган)

maqsad va o‘quvchiga matnning ta‘sirini saqlashga qaratiladi. Funktsional ekvivalentlik tarjimada morfologik va sintaktik o‘zgarishlar bo‘lsada, ma‘no va maqsadni saqlashga, matnning tushunarli va tabiiy bo‘lishiga e‘tibor qaratadi.

O‘zbek va ingliz tillaridagi sintaktik nomutanosibliklar ham tarjima va ekvivalentlik masalalarini qiyinlashtirishga sabab bo‘ladi. O‘zbek va ingliz tillarida gap bo‘laklarining joylashuvidagi farq, ya‘ni o‘zbek tilida kesimning ikkinchi darajali bo‘laklardan keyin qo‘llanishi yoki ingliz tilida kesimning egadan keyin qo‘llanishi tarjimada ravonlikni saqlashda e‘tibor talab qiluvchi jihatlardan biri hisoblanadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, ingliz va o‘zbek tillaridagi o‘tgan zamon fe‘l shakllari tizimi morfologik va sintaktik jihatdan to‘liq mos kelmaydi. Shu tufayli, tarjimada grammatik moslik emas, balki semantik ekvivalentlikni ta‘minlashga e‘tibor qaratish lozim. Tarjima jarayonida, ayniqsa, Perfect va Continuous kabi aspektlarning o‘zbekcha ekvivalentlarini tanlashda aspektual tafovutlar va kontekstual tahlil inobatga olinishi kerak. Bu esa tarjima jarayonida tarjimondan grammatik bilim bilan birga pragmatik va semantik sezgirlikka ega bo‘lishni ham talab etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Фуломов А.Ф. Феъл. – Тошкент: Ўзбекистон фанлар академияси нашриёти, 1954. –Б. 22-23.
2. Ғ.А.Абдурахмоновнинг умумий таҳрири остида. Ҳозирги ўзбек адабий тили.– Тошкент: Фан, 1966. –Б.288. (Бу асарнинг “Феъл замонлари” бўлими Ж. Жўраева томонидан ёзилган)
3. Comrie, B. (1985). Tense. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Vinay, J.-P., & Darbelnet, J. (1995). Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation. Amsterdam: John Benjamins.